

Halil İbrahim Önder. *Ramazan Musikîsi*. Bursa: Emin Yayınları, 2021, 331 s., ISBN: 978-625-8077- 10-0.

Ubeydullah İŞLER*

Halil İbrahim Önder'in *Ramazan Mûsikîsi* adlı eseri, hicri aylardan biri olan Ramazan ayını zengin bir mûsikî ve kültür alanı olarak inceleyen özel bir araştırmadır. Müellifin bu çalışması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2010 yılında tamamlanan lisansüstü düzeydeki bir araştırma faaliyetinden kaynaklanmaktadır. İlk olarak fiziksel açılarından incelendiğinde eser, 137x210 mm boyutlarında, ikinci hamur ofset kağıt üzerine basılı olup karton kapakla ciltlenmiş baskı özelliklerine sahiptir.

Bu incelemeye konu olan eser, giriş ve sonuç bölümleri hariç üç ana bölüm üzerine kurulmuştur. Müellif çalışmasında Ramazan kültürü ve mûsikîsine dair literatürde nispeten ihmal edilmiş bir meseleyi sistematik biçimde ele alarak önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemiştir. Eserin giriş bölümünde, Ramazan ayının özellikle Türk-İslam kültür çevrelerinde ve hususi olarak İstanbul'da yalnızca ibadetlerle çevrili bir zaman dilimi olmadığı, bu ayın tarihsel süreç içerisinde oluşmuş zengin bir kültürel ve müzikal birikim barındırdığı vurgulanmaktadır (ss. 11-18). Bölüm içerisindeki bu vurgu çalışmanın temel iddiasıdır. Çalışmada bu iddia tarihsel veriler üzerinden temellendirilmektedir. Ancak altını çizmek gerekirse araştırma yalnızca dokümantasyon analizinin sunduğu imkanlarla sınırlandırılmamıştır. Müellif, konu etrafında sözlü kültürel belleğin taşıyıcılık misyonundan hareketle araştırma sürecinde nitel fenomenolojik desenden istifade etmiştir. Yukarıda ifade edildiği üzere konuyla birlikte araştırmayı özel kılan husus, müellifin metodoloji noktasındaki bu tercihidir. Çünkü araştırma için tercih edilen metodoloji ile günümüzde görüşme imkanımızın kalmadığı Nezih Uzel (ö. 2012), Necdet Tanlak (ö. 2018) ve Ömer Tuğrul İnancer (ö. 2022) gibi konu hakkında kanaat sahibi birçok ismin beyanları kayıt altına alınmış ve kültürel bellek konu bağlamında muhafaza edilmiştir.

* Arş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk Din Musikisi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.

ubeydisler06@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0040-7893

Eserin birinci bölümüne çalışmanın kavramsal ve teorik zemini oluşturması yönüyle temel bir işlev yüklenmiştir. Bölüm içerisinde müellif ilk olarak Ramazan ayının inançsal ve etnografik boyutlarına odaklanarak özellikle İstanbul'un kültür atmosferi içerisinde konunun tarihsel arka planını betimsel bir üslup ile ortaya koymuştur. Devamında ise yapılan dokümantasyon analizi etrafında mûsikî ve dinî mûsikî çatı kavramları üzerinden araştırmanın kavramsal zemini oluşturulmuştur (ss. 19-49). Bölümdeki en kritik ve dikkat çekici nokta araştırmanın teorik zemininin kurulduğu *İbadet-Ritüel, Tören ve Mûsikî Münasebeti* başlıklı kısımdır. Müellif bu kısımda, ibadetin cemaat halinde icrasının doğal bir merasim düzeni doğurduğunu, bu düzenin ise mûsikîyi ortaya çıkardığını ileri sürmektedir. Bundan dolayı da çalışma içerisinde mûsikî, ibadet dışında bulunan estetik bir unsur değil, dinî davranışın müşterek ve törensel boyutuyla yakından ilişkili bir öge olarak ele alınmaktadır. Çalışma içerisindeki bu yaklaşım antropolojik veriler, tarihsel örnekler ve sosyolojik referanslarla temellendirilmektedir. Nitekim müellif, ilkel topluluklardan itibaren inançsal davranışlarda ritim ve ses unsurlarının yer aldığına dikkat çekerek müziğin insanın dinî tecrübesiyle beraber ortaya çıkan evrensel bir unsur olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte ilk Türk topluluklarında dinî merasimlerde şiir ve mûsikîden istifade edilmesi ve İslâm tarihinde mûsikî ile karşılama merasimi gibi örnekler, mûsikînin tarihsel süreçte ibadet ve merasimlerle birlikte varlık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Emile Durkheim'ın ayinlerin toplumsal işlevine dair görüşlerine yapılan vurguyla ibadetlerin yalnızca inancı ifade etmekle kalmayıp bireyi ve toplumu güçlendiren bir işlev üstlendiği, mûsikînin ise bu süreci duygusal ve estetik açıdan desteklediği belirtilmektedir. Bu teorik zemin etrafında müellif, mûsikînin ibadet içerisindeki yerini basit bir estetik motif olarak değil, ibadetten üretilmek istenen anlamı derinleştiren ve onu toplumsal tecrübeye dönüştüren asli bir unsur olarak görmektedir (ss. 49-64).

Bu teorik çerçeve etrafında müellif, birinci bölümde temellendirdiği ibadet, merasim ve mûsikî arasındaki ilişkiyi somut örnekler üzerinden ortaya koymak üzere *Ramazan Ayında Mûsikî Faaliyetleri* başlıklı ikinci bölüme geçmektedir. Bölüm çatısı altında Türk din mûsikîsi formlarının birçoğu Ramazan ayı ile ilintili olarak incelenmiştir. Burada söz konusu formlar cami mûsikîsi, tekke mûsikîsi ve minare mûsikîsi şeklinde sistematik olarak üçlü bir tasnife tabi tutulmuştur. Bu tasnif içerisinde minare mûsikîsi faslı, mûsikînin yalnızca dinî mekanlarla sınırlı olmadığını, umumi zamanlarda ve bilhassa Ramazan ayı boyunca çeşitlenerek geniş bir sosyal alana yayıldığına işaret etmesi açısından dikkat çekicidir. Burada hususi olarak dinî mûsikî formlarının Ramazan ayının kültür hayatına tesir eden işitsel boyutu incelenmektedir (ss. 116-131). Cami mûsikîsi kapsamında ibadet merkezli icra uygulamaları ele alınmakla birlikte bu uygulamaların icra biçimleri ve Ramazan ayındaki yeri üzerinde durulmaktadır. Tekke mûsikîsi başlığı altında ise zikir, ayin ve benzeri uygulamalar üzerinden mûsikînin tekke kültüründeki pozisyonu ve Ramazan ayı içerisindeki manevî atmosferi biçimlendirici katkısı değerlendirilmektedir. Çalışmanın dikkat çeken bir yönü bölüm içerisinde müellifin Hırka-i Şerif ve Lihye-i Şerif gibi kutsal emanet ziyaretlerine ve bu ziyaretlere eşlik eden mûsikîye yer vermiş olmasıdır. Eser içerisinde bu ziyaretlerin Osmanlı'dan günümüze miras kalan bir gelenek olduğu ve bu geleneğin Ramazan ayındaki manevî iklimi besleyen önemli bir unsur olduğu üzerinde durulmaktadır. Söz konusu ziyaretler Hz. Peygamber'e duyulan muhabbetin

bir ifadesi olarak değerlendirilmektedir. Ziyaret esnasında icra edilen salât, tekbir ve ilahilerin ise bu merasimlere eşlik eden bir unsur olduğu ifade edilmektedir (ss.152-162).

Bölüm çatısı altında müellif, Ramazan mûsikîsini sadece dinî uygulamalarla sınırlı tutmayarak dinî niteliği olmayan mûsikî unsurlarını da inceleme kapsamına almaktadır. Bu çerçevede özel olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal hayatın önemli merkezlerinden biri olan Direklerarası muhitindeki eğlence kültürü, gösteri sanatlarından biri olan Karagöz ve bu gösterilere eşlik eden mûsikî unsurları ele alınmaktadır. Bunlarla birlikte davul ve mani geleneği üzerinden halk kültürünün işitsel boyutu değerlendirilmektedir. Burada söz konusu uygulamaların hem toplumsal iletişim hem kültürel aktarım açısından taşıdığı işlev vurgulanmaktadır. Ayrıca modern döneme ait televizyon programları ve Ramazan çadırları da inceleme kapsamına alınarak Ramazan mûsikîsinin tarih içerisinde nispeten değişen ve çeşitlenen yapısı ortaya konulmaktadır (ss.167-195). Müellifin bölüm kapsamındaki bu tercihleri, Ramazan ayının yalnızca dinî ritüellerle sınırlı bir zaman dilimi olmayıp eğlence, iletişim ve kültürleşme unsurlarını da bünyesinde taşıyan çok yönlü bir sosyal deneyim dönemi olduğunu göstermektedir.

Burada vurgulanması gereken hususlardan biri, eser içerisinde ifade edilmiş olsa da müellifin bölüm kapsamında ele aldığı mûsikî pratiklerini büyük ölçüde Osmanlı ve özellikle İstanbul merkezli incelemesidir. Bu durum çalışmanın belirli bir kültürel çevre özelinde derinlik kazanmasını sağlamıştır. Ancak Anadolu'nun farklı muhitlerinde varlık gösteren Ramazan mûsikîsi geleneklerinin sınırlı düzeyde incelenmesine yol açmıştır. İkinci olarak bölüm içerisinde betimsel anlatımın nispeten ağırlıklı oluşu nitel veri analizine yönelik değerlendirmelerin geri planda kalmasına neden olmuştur. Son bir husus ise çalışmada yapılan tasnifin konu etrafındaki sistematik yapısı ve dinî-dinî olmayan kültür alanlarını bir arada değerlendirme stratejisi, bölümün bütüncül bir çerçeve sunmasına ve literatürdeki benzer çalışmalardan ayrışmasına imkan tanımıştır.

Ramazan mûsikîsine dair ikinci bölümde ortaya konulan değerlendirmelerin ardından müellif, bu dönem içerisinde müstakil bir yer teşkil eden ve icra bakımından daha ayrıntılı bir inceleme gerektiren Enderun usulü teravîh düzenini ele aldığı son bölüme geçmiştir. Bölüm içerisinde söz konusu uygulamanın tarihsel arka planına geçilmeden evvel *Saray ve Enderun* başlığı altında sarayın mûsikî sanatına verdiği önem ve mûsikîşinaslar üzerindeki himayesi üzerinde durulmuştur. Burada Enderun'un Osmanlı'da mûsikî eğitimi veren ve din görevlilerinin yetiştiği önemli bir merkez olduğu vurgulanmıştır. Başlık altındaki tarihsel aktarımla dolaylı olarak Enderun usulü teravîh düzeninin rastgele gelişmiş bir uygulama olmadığı, belirgin bir eğitim ve gelenek etrafında şekillendiği ifade edilmiştir (ss. 197-201).

Tertip hakkındaki fasıla geçildiğinde ise müellif bu bahsi tarihçe, icra ve mûsikî özellikleri bakımından ele almıştır. Burada uygulamanın tarihine ilişkin kesin bir başlangıç noktası üzerinde durmanın mümkün olmadığı vurgulanarak bir anlamda gelenek kavramının doğasına vurgu yapılmıştır. Nitekim meşhur gelenek kuramcısı Edward Shils'e göre geçmişten günümüze devredilen şeyler olarak tanımlanan geleneklerin kendileri kültür içerisinde ne zamandan beri devralındıklarıyla ilgili net tarihsel veriler içermemektedir (Shils, 1981, s. 12). Ancak eser içerisinde müellif, Enderun teravîh tertibi geleneği üzerindeki bu tarihsel muğlaklığa rağmen çeşitli yazılı

kaynakları değerlendirilerek geçmişten günümüze kadar ki sürece dair kronolojik bir analiz sunma imkanı yakalamıştır (ss. 201-214). Yapılan analiz bağlamında uygulama Osmanlı saray çevresi ve Enderun ile ilişkilendirilmiş ve kesin bir tarihsel başlangıç noktasına bağlanmamıştır.

Bölümün devamında Enderun usulü teravih namazının icra özellikleri detaylı biçimde aktarılarak namazın belirli bir tertip içerisinde kılındığı, tervihalar arasında makam geçişlerinin yapıldığı ve bu geçişlerin belirli bir sıra dahilinde ilerlediği örneklerle gösterilmiştir. İmam ve müezzinlerin birlikte yer aldığı bu icra düzenine göre terviha aralarında ilahilerle devam eden bir yapının takip edildiği görülmektedir. Müellif bu noktada uygulamayı yorumlamaktan ziyade betimleyici bir anlatımı tercih etmiştir. Bunun nedeni müellifin katılımcı kişilerle konu etrafında yaptığı mülakatları sistematik biçimde işlemiş olmasıdır. Ayrıca bölümde düzen içerisinde kullanılan makamlar, bu makamların çeşitliliği ve uygulama içerisindeki kullanımı üzerinde durulmuştur. Farklı kaynaklarda yer alan nota örnekleri ve tertipler aracılığıyla söz konu geleneğin makamsal evreni gösterilmiş ve bu çeşitliliğin nedeni hakkında izahata yer verilmiştir (ss. 214-238). Bununla birlikte tervihalar arasında okunan ilahiler, Ramazaniyye olarak adlandırılan eserler ve bu eserlerin yer aldığı güfte mecmuaları ele alınarak Ramazan mûsikîsi repertuarına ve kullanılan makamlara dair çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır (ss. 238-305). Bu yönü ile eserde farklı kaynaklardan elde edilen veriler bir araya getirilerek okuyucuya çeşitli açılardan değerlendirme imkanı sunulmuştur.

Netice itibarıyla Halil İbrahim Önder'in *Ramazan Musikîsi* adlı eseri, Ramazan ayını yalnız ibadetlerle çevrili sınırlı bir zaman dilimi olarak değil, mûsikî, merasim ve toplumsal pratikler etrafında biçimlenen çok yönlü bir kültür alanı olarak ele alması açısından literatüre önemli bir katkı sunmaktadır. Müellifin hem yazılı kaynaklara hem de sözlü kültürel belleğe dayanan yöntemi çalışmaya geniş bir perspektif kazandırmıştır. Ayrıca ibadet, ritüel ve mûsikî arasındaki ilişkiyi teorik bir çerçevede ele alması ve bu çerçeveyi Ramazan ayına özgün uygulamalar üzerinden somutlaştırması eserin dikkat çekici yönleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte çalışmadaki sistematik tasnif, geniş kaynak kullanımı ve özellikle teravih tertibi gibi özgün bir konuyu ayrıntılı biçimde incelemesi eserin alan içerisindeki önemini artırmaktadır. Bu yönüyle çalışma, Ramazan mûsikîsi üzerine yapılacak olan sonraki çalışmalar için hem teorik hem de uygulamaya yönelik önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.

Kaynakça

Önder, Halil İbrahim. *Ramazan Musikîsi*. Bursa: Emin Yayınları, 2021.

Shils, Edward. *Tradition*. London: Faber and Faber, 1981.